

PREVALÊNCIA DAS CERATOPLASTIAS NA REGIÃO NORDESTE ENTRE OS ANOS 2018 E 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10309077

Jéssica de Lima Rego Ferreira,
Coautor(es);

Indelson Melão Lopes Júnior,

Ana Júlia Gomes Duarte,

Carolina Maria Matos Rodrigues,

Joyce Oliveira Ribeiro,

Orientador: Renandro de Carvalho Reis

Resumo

Introdução: A ceratoplastia ou transplante de córnea se dá pelo estímulo inicial de disfunções corneanas que impactam na acuidade visual ao passo que a córnea uma vez antes transparente passa por processos de opacificação, para tanto, algumas indicações são: ceratopatia bolhosa, ceratocone, até mesmo ceratite. Objetivo: Compreender o perfil de ocorrência de transplante de córnea entre a região Nordeste entre os anos de 2018 e 2022. Métodos: Trata-se de um trabalho epidemiológico retrospectivo e quantitativo realizado no período de 2018 a 2022, utilizando dados do Sistema de Informações Hospitalares do

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. O Microsoft Excel será utilizado para processamento e análise dos dados. Resultados: Foram realizados no Nordeste 3592 ceratoplastias, no que tange aos estados, no Ceará houveram 1148 procedimentos (31,9%), na Bahia 1040 procedimentos (29%) e no Pernambuco 620 procedimentos (17,2%); os estados de Paraíba (7,5%) e Alagoas (7,5%) apresentaram, individualmente, uma média de 260 procedimentos e os demais estados obtiveram: Rio Grande do Norte 154 cirurgias (4,2%), Piauí 96 cirurgias (2,6%) e Maranhão 5 cirurgias (0,1%). Quanto aos anos e a ocorrência de transplante de córnea, o número de procedimentos de 2018 e 2019 foi relativamente estável, com 867 (24,2%) e 844 (23,5%), respectivamente, 2020 apresentou 417 procedimentos (11,6%), 2021 779 procedimentos (21,7%) e, por fim, 2022 685 procedimentos (19%). Conclusão: Conclui-se que os anos de 2018 e 2019 foram os anos mais prevalentes de transplante de córnea comparado aos anos subsequentes, em detrimento da pandemia da COVID 19 é um fator impactante para a realização dos procedimentos e o que justificaria uma queda em 2020 do número de cirurgias. Quanto aos estados, Ceará e Bahia foram os mais prevalentes, somando juntos cerca de 60,9% do total de ceratoplastias.

Referências

Brasil, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS. Informações de saúde TABNET. Disponível em <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/> [Acessado em agosto de 2023].

XIMENES, CARLOS EDUARDO; RIBEIRO, Marina Viegas Moura Rezende. Transplante de córnea no estado de Alagoas. SEMPESq-Semana de Pesquisa da Unit-Alagoas, n. 9, 2021.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil